

Бойко Т. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОМПЛЕКС СПОРУД ГОСТИННОГО ДВОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гостинний двір (“Странноприймниця”) Києво-Печерської лаври знаходиться у південно-західній частині території Нижньої лаври на пологому схилі на захід від Дальніх і Близьких печер.

Згідно з літописними даними такий двір існує з XI ст. (1062) з часів Феодосія Печерського, який заснував притулок для убогих та хворих. Після монголо-татарської навали відомості про странноприймницю зникають. Її відродження почалося, вірогідно, з XVI – початку XVII ст. з будівництва дерев'яних житлових та господарських споруд. З середини XIX ст. ця частина монастиря розбудовується дуже активно кам'яними спорудами, де розміщувалися прочани та обслуговуючий персонал Гостинного двору (ченці, послушники), а також споруджувалися сараї, конюшні, навіси тощо¹ (іл. 1; 2).

Територія двору поступово впорядковувалася. Приватні особи отримали дозвіл на зведення будинків поблизу печер. Секретар Київської губернської канцелярії полковник Судейкін М. 1734 р. отримав дозвіл на будівництво одноповерхового кам'яного будинку, що згодом увійшов до складу лаврського Гостинного двору під назвою “Оленінське подвір'я”². Таку назву подвір'я отримало завдяки дочці М. Судейкіна, одруженій з полковником Оленієм. 1816 р. за заповітом А. Оленіної подвір'я було передано у володіння Києво-Печерської лаври³. Забудова здійснювалася без чіткого плану, але з урахуванням особливостей рельєфу місцевості, внаслідок чого для Гостинного двору характерна регулярна планувальна структура з ярусним розміщенням будівель, що збереглася протягом усіх етапів їх розвитку⁴. На початку XXI ст. після передачі в безоплатне користування комплексу споруд Гостинного двору для забезпечення їх функціонування монастирю проводилися роботи з реставрації будівель та було зведено кілька нових будівель адміністративно-господарського призначення (корп. № 57, 63 та 98).

Споруди, що знаходяться на Гостинному дворі відіграють роль рядових об'єктів у композиційному формуванні ансамблю Києво-Печерської лаври. З історичної забудови двору жодна з дерев'яних будівель не збереглася, залишилися лише декілька цегляних споруд, про які йтиметься далі (іл. 3; іл. 4).

Першою кам'яною спорудою, як стверджують дослідники, були “Келії гостинного двору” (корп. № 55), зведені у 1829–1831 рр. за проектом губернського архітектора І. Кедріна у стилістиці класицизму за рішенням митрополита Філарета коштом благодійників на місці знесених дерев'яних будівель. Нині вона прямокутна в плані, двоповерхова, з цокольним напівповерхом, завершена вальмовим дахом. Фасади першого поверху оздоблені рустом та великими замковими каменями над віконними прорізами, другого – обмежені вінчаючим карнизом та підвіконними полічками з прямокутними пласкими кронштейнами. Входи на південному та північному фасадах акцентовано потрійно згрупованими прорізами. У 1989–90 рр. у будівлі було проведено ремонтно-реставраційні роботи, у 2006–2007 рр. її було пристосовано під келії для семінаристів.

“Завод свічковий” (корп. № 64) – одна з перших споруд промислового значення⁵. Збудований у стилі пізнього класицизму за проектом архітектора А. Меленського у 1830–1831 рр. у південно-східній частині Гостинного двору, вздовж дороги до Дальніх печер. У

¹ Пивоваренко Л. А. Забудова та благоустрій Гостинного двору Києво-Печерської лаври в XIX – на поч. XX ст. // ЛА. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 47-58.

² Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Коваль О. П. Гостинний двір // Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. – К., 2006. – С. 355.

³ Звід пам'яток історії та культури України. Енциклопедичне видання: У 28 Т. / Відп. ред. П. Тронько та ін.; упоряд. В. Гобик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. – К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2011. – Кн. I. – Ч. III: С–Я. – С. 1402. [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://history.org.ua/LiberUA/966-95478-2-2-2/966-95478-2-2-2.pdf>

⁴ Там само. – С. 1364.

⁵ Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Коваль О. П. Вказ. праця. – С. 357.

Іл. 1. Загальний вигляд Гостинного двору поч. ХХ ст.

Іл. 2. Загальний вигляд Гостинного двору ХІХ–ХХ ст.

Іл. 3. Схема розташування корпусів Гостинного двору

Іл. 4. Сучасний вигляд Гостинного двору

зв'язку зі збільшенням виробничих площ за проектом архітектора О. Середи у 1872–1874 рр. під керівництвом лаврського архітектора О. Ветринського було надбудовано другий поверх¹. Після перебазування свічкового заводу до Китаївської пустині у 1897–1898 його колишні приміщення переплановують та переобладнують під готельні номери, а підвали пристосовують під комори для зберігання свічок. Крім готельних номерів, на другому поверсі були розташовані дві келії (для наглядача складу та послушника)². Будівля п-подібна у плані, з напівпідвалом. З західного фасаду має один поверх на невисокому цоколі, а з боку східного, південного та північного фасадів у зв'язку із значним перепадом рельєфу – двоповерхова з високим цокольним поверхом. Фасади оздоблено простим міжповерховим та вінчаючим карнизом, вікна другого поверху – у верхній частині вікон п-подібною пласкою лиштвою. Східний фасад акцентовано двома симетричними двоколонними ганками. Планування, переважно, коридорного типу, перекриття поверхів пласкі, над підвалом – коробові склепіння³. У наш час в будівлі розміщуються навчальні корпуси духовної семінарії та академії.

“Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радості” (корпус № 68) була зведена за проектом архітектора П. Спарро у 1848–1850 рр. Г-подібна двоповерхова кам'яна будівля розташована у північній частині Гостинного двору вздовж Близньопечерної вулиці. У 1864–1868 рр. за проектом інженера О. Середи її було розширено – до східного фасаду прибудовано напівкруглу апсиду. На другому поверсі міститься церква на честь ікони Богоматері “Всіх скорботних радість”. До західного та південного фасадів прибудовано допоміжні приміщення⁴. Унаслідок перебудов споруда має складну конфігурацію з цокольним поверхом та напівциркульним ризалітом на східному фасаді і є одним із значних об'єктів Гостинного двору. Фасади оформлено у стилі пізнього класицизму. За проектом архітектора В. Корнеєвої у 1981–1983 рр. під час ремонтно-реставраційних робіт було повністю замінено конструкції перекриттів, стропильної системи, проведено внутрішнє перепланування. У 2007–2009 рр. за проектом архітектора В. Хромченкова виконувалися роботи з влаштування на покрівлі східної апсиди двох бань часів Київської Русі, у барабанах було поміщено ікони з обра-

¹ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1366.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само. – С. 1370.

зами святих. Тепер у будівлі – церква в ім'я ікони Богоматері “Всіх скорботних радість”, іконописна майстерня та адміністративні приміщення церкви.

У 1885–1886 рр. у північно-східній частині двору з'явилася споруда “**Будинок господарський**” (корп. № 60). Існує декілька припущень стосовно автора проекту – ним міг бути О. Середа¹ чи В. Сичугов². Пам'ятка є характерним зразком монастирської будівлі житлового та господарського призначення другої половини ХІХ ст. Споруда двоповерхова, з напівпідвалом, цегляна, прямокутна в плані. На першому поверсі містилися пекарня з кухнею та комора, на другому – келії ченців і послушників, які обслуговували Гостинний двір. У зв'язку з розташуванням будівлі на перепаді рельєфу східна частина напівпідвалу переходить у цокольний поверх. Фасади вирішені в еклектичних формах з використанням елементів неокласицизму та “цегляного стилю”, що були характерними для житлових будівель другої половини ХІХ ст.: русту, пілястр, міжповерхових та вінчаючих карнизів, віконних лиштв. 2009 р. монастир провів ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під гуртожиток Духовної академії та семінарії.

1851 р. за проектом архітектора П. Спарро у південно-західній частині Гостинного двору було зведено готель для знатних і заможних прочан – “**Корпус № 56**”, що є найцікавішою з архітектурного погляду монастирською будівлею доби пізнього класицизму у Києво-Печерській лаврі³. Споруда є композиційним центром лаврського готельного комплексу⁴. Прямокутна в плані, двоповерхова, з підвалом та цокольним поверхом будівля вкрита вальмовим дахом⁵. Міжповерхові перекриття плоскі, над підвалом і цокольним поверхом – ціліндричні склепіння⁶. Будівля має чотири входи: з південного, північного та східного фасадів вони оформлені невеликими чотириколонними портиками спрощеного доричного ордеру. Головний східний фасад оформлено пілястрами, рустами, гуртами, лиштвом, замковими каменями тощо. Інші фасади оформлені більш стримано. У 1979–1980 рр. у будівлі були проведені ремонтні роботи, 2004 р. за проектом архітектора Хромченкова В. – реставраційні. Нині корпус використовується монастирем як готель.

1853 р. ліворуч від в'їзду на територію вищезазначеного приміщення, вздовж Ближньопечерної вулиці за проектом архітектора П. Спарро було збудовано двоповерховий цегляний “**Дім гостинний та контору**” (корпус № 54)⁷. Завдяки прибудові до східного фасаду споруди, виконаній у 1870–1873 рр. за проектом військового інженера О. Середи, довжина корпусу збільшилася майже утричі. Фасади виконані у спрощених архітектурних формах пізнього класицизму: розчленовані розвиненим вінцевим і міжповерховим карнизами⁸. 1912 р. будівля була частково перебудована за проектом Є. Єрмакова: переплановано підвальний поверх, влаштовано додаткові входи на південному (дворовому) фасаді тощо⁹. Після проведення ремонтно-реставраційних робіт монастирем у 2012–2014 рр. використовується як готель для паломників.

Будівля “**Келій гостинного двору**” (корпус № 57) побудована 1880 р. Достеменно невідомо про автора проекту. Існує декілька припущень, що ним можуть бути В. І. Сичугов, В. М. Ніколаєв чи П. Спарро. Будівля розташована у західній частині двору вздовж крутого схилу. Спершу вона була цегляною. Вирішена в спрощених архітектурних формах. Складалася з трьох споруд – двох двоповерхових, поставлених на високий цоколь, і однієї одноповерхової, під якою було розміщено підвал. Протягом існування споруда неодноразово перебудовувалася та добудовувалася виходячи лише з функціональних потреб та без урахування стилістичних особливостей¹⁰. У зв'язку зі зниженням несучої спроможності стін та аварійним станом несучих

¹ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1365.

² НДІ пам'яткоохоронних досліджень, паспорт пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Господарчий будинок (корпус № 60)”, 2010, с. 3.

³ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця ХVІІІ–ХХ ст. – К., 2001. – С. 104.

⁴ Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Коваль О. П. Вказ. праця – С. 35.

⁵ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври... – С. 104.

⁶ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1366.

⁷ Там само. – С. 1369.

⁸ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Рилкова Л. П. Гостинний корпус та контора. 1850; 1870–1873 рр., 2007, с. 6.

⁹ Там само. – С. 8.

¹⁰ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Сіткарьова О. В. Історико-архітектурна довідка на ділянку проектування Готельний будинок (корпус № 57), 2010, с. 13.

конструкцій фізичний знос будівлі становить 65%¹. Тому впродовж 2012–2014 рр. монастирем як користувачем була проведена повна реконструкція будівлі з приведенням її у придатний для цільового використання (паломницький готель) стан.

“Келії Гостинного двору” (корп. № 69) побудовані, вірогідно, у 1860-х рр. у західній частині території Гостинного двору, біля підніжжя крутого схилу, на місці льодовні за проектом невідомого автора². Первісно будівля була одноповерховою з високим цоколем, пізніше ще до її південного фасаду були прибудовані приміщення зі збереженням початкових архітектурних форм. Уздовж східного фасаду у першій половині ХХ ст. прибудовано двоповерхову цегляну галерею³. Фасади будівлі не мають виразних стильових ознак, їм притаманні лише окремі елементи пізнього класицизму: прямокутні вікна з лучковими перемичками, вінчаючий карниз спрощеного профілю. 2004 р. Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою були проведені ремонтно-реставраційні роботи й пристосовано будівлю під ремонтно-господарські та іконописні майстерні, а також службові приміщення.

На крутому схилі у північно-західній частині Гостинного двору на території “Оленінського подвір’я” за проектом П. Спарро у 1860-х рр. було побудовано кам’яну будівлю – “Келії Гостинного двору” (корп. № 58). Вона розташована на крутому схилі й впритул примикає до західного фасаду “Лікарні гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість” (корп. № 68)⁴. За час існування споруда неодноразово перебудовувалася і добудовувалася. З заходу – два поверхи, зі сходу – чотири. Прямокутна в плані, планування коридорне з двобічним розташуванням. На східному та південному фасадах після численних перебудов первісний декор з використанням елементів пізнього класицизму зберігся лише частково. За проектом, розробленим ТАМ “Ю. Лосицький” 2007 р., будівля була пристосована під готельні номери для паломників.

Поблизу двору вздовж дороги на Дальні печери у другій половині 1880-х рр., ймовірно, за проектом військового інженера О. Середи було споруджено ще один готель для прочан “Келії Гостинного двору” (корп. № 63)⁵. Цегляна, двоповерхова з напівпідвалом, на високому цоколі, прямокутна в плані будівля виконана в примітивних архітектурних формах класицизму⁶. У 1990-х рр. наземна частина будівлі була повністю розібрана і на її місці зведено новий будинок⁷. 2007 р. монастирем були проведені ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням будівлі під учбові та житлові приміщення для Академії та Духовної семінарії⁸. На сьогодні це прямокутна з цокольним нежилим поверхом будівля. Фасади оздоблені простим міжповерховим та вінчаючим карнизами. Віконні прорізи прямокутні з лучковими перемичками. На другому поверсі вікна оздоблені простими сандриками. З північного фасаду влаштовано критий ганок, з західного – тамбур з відкритим ганком та трьома декоративними нішами замість вікон.

Під час регенерації забудови двору 2003 р. було знесено історичну будівлю “Келій Гостинного двору” (корпус № 98), що впродовж існування неодноразово змінювала призначення. У будівлі жили богомольці, розташовувалися пральня, конюшні, “чайная”⁹. На місці знесеної було зведено сучасну цегляну прямокутну в плані одноповерхову з цокольним поверхом споруду. У центральній частині західного фасаду розташований невеликий прямокутний ризаліт, що завершується трикутним фронтоном. На північному фасаді в рівні цоколя знаходиться критий вхід, на північному та західному фасадах – криті ганки. Віконні прорізи прямокутні, завершуються лучковими перемичками. Нині споруда не перебуває на державному обліку.

У 1850–1860 рр. у західній частині т.зв. “Оленінського подвір’я”, ймовірно, за проектом архітектора П. Спарро, було побудовано одноповерхову кам’яну споруду – “Келії Гостин-

¹ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, звіт про технічний стан та умови подальшої експлуатації будівлі корпусу № 57 КПЛ (Келії Гостинного двору) / Випробувальний центр будівельних конструкцій, 2006, с. 9-12.

² Звід пам’яток історії та культури України. – С. 1369.

³ НДІ пам’яток охоронних досліджень, паспорт пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Келії гостинного двору (корпус № 69)”, 2010, с. 2-4.

⁴ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври... – С. 108.

⁵ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, *Виноградова М. В., Рилкова Л. П.* Історико-архітектурна довідка корпусу № 63, 2008, с. 8.

⁶ Звід пам’яток історії та культури України. – С. 1366.

⁷ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, *Виноградова М. В., Рилкова Л. П.* Історико-арх. довідка..., с. 13.

⁸ НДІ пам’яток охоронних досліджень, паспорт пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Келії гостинного двору (корпус № 63)” – К., 2010. – С. 6.

⁹ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, *Сіткарьова О. В.* Історична довідка по корпусу № 98 Гостинного двору Києво-Печерської лаври. – К., 2010. – С. 1.

ного двору” (корп. № 71)¹. За час існування будівля неодноразово перебудовувалася: наприкінці XIX ст. – надбудовано 2-й поверх, 2005 р. до східного фасаду на висоту двох поверхів прибудовано трапецієподібний у плані ризаліт із влаштованою в ньому сходовою клітиною. З західної сторони ризаліту прибудовано вхід до підвалу, що розташований під східною частиною будівлі². У стильовому вирішенні домінують форми, що є характерними для стилю лю класицизму. Перший поверх розділено фільончастими пілястрами й завершено широким міжповерховим карнизом, другий – простим профільованим. Споруда використовується монастирем як церковна крамниця.

Бойко-Гагарін А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національного музею історії України

РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ ПОЛЬСЬКИХ ПАТРІОТИЧНИХ ВІДЗНАК 1914–1939 рр.

У 1970 р. до колекції Національного музею історії України з Центрального історичного архіву УРСР було передано частину колекції Українського вільного університету у Празі, а саме – патріотичні відзнаки Української Народної Республіки, Регентського королівства Польського, Польської Республіки, Австро-Угорщини та Російської імперії. Переважна більшість відзнак належить до патріотичних, підпільних пара-мілітарних, освітніх, військових та багатьох інших, виготовлених у Польщі в міжвоєнний період. Збережена унікальна фалеристична збірка отримала умовну назву “Празька колекція”.

В процесі вивчення відзнак з “Празької колекції” ми звернули увагу на деякі особливості використання релігійних мотивів в оформленні знаків, мова про які піде нижче.

Серед наявних в колекції відзнак релігійні мотиви присутні на суто церковних медальйонах, зображаючи Діву Марію із Ісусом, на знаках, присвячених релігійним святкам, звернення до Бога на патріотичних відзнаках, а також відзнаки, присвячені церковним з'їздам та релігійним братствам.

Церковні медальйони (Іл. 1-3) несуть загалом класичні релігійні зображення: Діви Марії з Ісусом, Розп'яття, також із наявністю написів релігійного змісту, закликів до Бога, тощо. Деякі патріотичні відзнаки, присвячені незалежній Польщі, містять заклики до Бога зберегти нову відроджену державу – “Боже, збережи Польщу” (Іл. 4), “За Христа і Батьківщину” (Іл. 5), або надати сил у боротьбі за збереження суверенітету – “Королево Корони Польської, додай нам сили” (Іл. 6).

Деякі знаки патріотичного спрямування несуть зображення Діви Марії з Ісусом (Іл. 6-8), присвячені загиблим борцям за незалежність – Архангела з опущеним донизу мечем “Охоронець поховань польських, Львів” (Іл. 9).

Цікавим є патріотично-релігійний медальйон, що об'єднує релігійні і військові мотиви (Іл. 10). На аверсі медальйону зображено Діву Марію з Ісусом, по колу легенда із закликом до Богоматері не покидати народ, в той час як на реверсі подано зображення Легіонів – польського війська у вигляді орла із піднятими догори крилами, що сидить на козирку офіцерського ківеру із закликом до Бога захистити Польщу. Вказані на медальйоні дати “1914–1916” означають другу річницю війни. Відзначення річниць ведення бойових дій було характерне для патріотичних відзнак цього періоду. Цікавим є також те, що до знаку припаяно саморобну голку для кріплення його на одязі таким чином, що носити його можна лише стороною із зображенням військової символіки.

Окрему групу відзнак із церковними мотивами складають знаки релігійних братств (Іл. 11) та міжнародного релігійного конгресу (Іл. 12), що також, безумовно, несуть релігійні зображення. Знак Братства при костелі найсвятішої Марти Сніусної (Іл. 11) несе зображення

¹ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1403.

² НДІ пам'яток охоронних досліджень, паспорт пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Келії гостинного двору (корпус № 71)”, 2010, с. 4.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017